

KIMYOVIY ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA HOSIL BO'LADIGAN CHIQUINDI SUVLARNI TOZALASH VA QAYTA ISHLASH USULLARINI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377005>

Abdullayev Avazbek Otabek o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti, Magistratura bo'limi 70710101 "kimyoviy texnologiya" (Ishlab chiqarish turlari bo'yicha) M17-21KT gurux talabasi

Annotatsiya: *Ushbu tezis kimyoviy ishlab chiqarishning katta va kichik sanoat korxonalarida ishlatilgan suvlarni qayta ishlash va ulardan turli maqsadlar uchun foydalanish mumkin bo'lgan tozalikka erishish mavzusida fikr yuritadi. Hozirgi kunda dunyo miqiyosida toza suvning tanqisligi mavjud bo'lib, global iqlim isishi jarayoni bilan birgalikda ushbu suv yetishmasligi yanada kuchayib bormoqda. O'z navbatida insoniyatning ko'payishi uning suv bilan birgalikda oziq-ovqat maxsulotlari, kiyim-kechak va boshqa kundalik maxsulotlarga bo'lgan extiyojini ortishiga olib keladi. Ushbu extiyojlarni qondirish uchun esa kimyoviy korxonalarining o'rne beqiyosdir, o'z navbatida ushbu korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarida sarflanayotgan suvning miqdori kattaligini xisobga olib, uni qayta ishlash va turli maqsadlardagi extiyojlarda undan foydalanish juda muxim sanaladi.*

Kalit so'zlar: *Chiqindi suvlar, kanalizatsiya tizimi, sanoat korxonalarini, sanoat ifloslanishi, metallni qayta ishlash korxonalarini, mexanik aralashmalar, sintetik yuvish vositalari, metallurgiya zavodlari, neftni qayta ishlash sanoati, mineral o'g'itlar ishlab chiqarish sanoati.*

Kirish: Sayyoramizdagi suv zahiralari juda katta - taxminan 1,5 milliard km³ ni tashkil etadi, ammo chuchuk suv hajmi uning 2% ini tashkil qiladi, uning ham 97% qismi tog'lardagi muzliklar va foydalanib bo'lmaydigan Arktika va Antarktika qutblari muzlarida saqlanadi. Foydalanishga yaroqli chuchuk suv hajmi gidrosferaning umumiy zahirasining 0,3% ni tashkil qiladi. Hozirgi vaqtda dunyo aholisi kuniga 7 milliard tonna suv iste'mol qiladi, bu insoniyat tomonidan yiliga qazib olinadigan foydali qazilmalar miqdoriga to'g'ri keladi. Ammo bu hammasi emas, har yili suv iste'moli sezilarli darajada oshadi sababi dunyo aholisi soat sayin ortib bormoqda. Shuningdek suv turli sanoat tarmoqlarida ham ishlatiladi. Sanoat korxonalarida 3 turdagi chiqindi suvlar hosil bo'ladi: maishiy, yer usti, sanoat. Quyida biz ushbu chiqindi suvlar haqidamuloxaza yuritamiz

Asosiy qism: Maishiy chiqindi suvlar - korxonalar hududidagi dush, hojatxona, kir yuvish va oshxonalarini ishlatish jarayonida hosil bo'ladi. Ushbu chiqindi suvlarni shahar tozalash inshootlariga yuboradi.

Yer usti oqava suvlari sanoat binolarining hududi, tomlari va devorlarida to'plangan yomg'ir suvi sug'orish suvlari bilan ifloslanishlarni yuvish natijasida hosil bo'ladi. Bu suvlarning asosiy aralashmalari qattiq zarralar (qum, tosh, talaş va talaş, chang, kuyikish, o'simlik va daraxt qoldiqlari va boshqalar); avtomobil dvigatellarida ishlatiladigan neft mahsulotlari (moylar, benzin va kerosin), shuningdek, zavod bog'lari va gulzorlarda ishlatiladigan organik va mineral o'g'itlar. Har bir korxonada suv havzalarining ifloslanishi uchun javobgardir, shuning uchun ushbu turdagi oqava suvlar hajmini bilish kerak.

Sanoat oqava suvlarini kimyoviy tozalashning asosiy usullari

Sanoat oqava suvlarini tozalashning kimyoviy usullari bugungi kunda asosan sanoat suvi hajmidan xavfli kimyoviy elementlarni bog'lash va olib tashlash va bunday chiqindi suvlarning asosiy parametrlarini standartlarga etkazish uchun qo'llaniladi, bu esa kelajakda an'anaviy biologik tozalashni amalga oshirish imkonini beradi.

Tom ma'noda bunday tozalash jarayonida kimyoviy reaksiyalarning asosiy turlari qo'llaniladi:

- Xavfli birikmalar va elementlarni zararsizlantirish;
- Oksidlanish reaksiyasi;
- Kimyoviy elementlarning qaytarilish reaksiyasi.

Texnologik siklda sanoat korxonalarini qurilmalarini kimyoviy tozalash qo'llaniladi:

- Tozalangan sanoat suvini olish;
- Keyingi biologik tozalash uchun kanalizatsiya tizimiga tushirishdan oldin sanoat oqava suvlarini kimyoviy birikmalardan tozalash;
- Keyinchalik qayta ishlash uchun qimmatli kimyoviy elementlarni olish;
- Ochiq suv havzalariga tushirish uchun cho'kindi tanklarda suvni qo'shimcha tozalashda.

Umumiy kanalizatsiya tizimiga oqizishdan oldin oqava suvlarni kimyoviy tozalash xavfsizlikni sezilarli darajada oshirishi va biologik tozalash jarayonini tezlashtirishi mumkin. Sanoat oqava suvlarini kimyoviy tozalashdan foydalanadigan sanoat korxonalarining ko'pchiligi o'zlarining tozalash inshootlari va komplekslarida suvning kislotali va ishqoriy ko'rsatkichlarini keyingi qayta ishlash uchun maqbul bo'lgan 6,5-8,5 (pH) kislotalilik darajasiga neytrallashtirish vositalaridan foydalanadilar. Oqava suvlarning kislotalilik darajasining pasayishi yoki aksincha, oshishi suyuqlikni kelajakda texnologik jarayonlar uchun ishlatishga imkon beradi, chunki bunday ko'rsatkich endi odamlar uchun xavfli emas.

Bunday ko'rsatkichga keltiriladigan suv korxonalarining texnologik ehtiyojlari uchun, yordamchi ishlab chiqarishlarda yoki biologik vositalar yordamida keyingi tozalash uchun ishlatilishi mumkin.

Korxonalarda amalga oshirilgan suvni kimyoviy normallashtirish oqava suvlarda erigan kislotalar va ishqorlarni samarali tarzda zararsizlantirishi hamda ularning yer osti va suvli qatlamlarga kirib kelishining oldini olishi muhim ahamiyatga ega.

Chiqarilgan chiqindilarda kislota va ishqor ko'rsatkichlarining haddan tashqari ko'pligi uskunalarning tez qarishiga, quvur liniyasi va klapanlar metallining korroziyasiga, filtrlash va tozalash inshootlarining temir-beton konstruktsiyalarining yorilishi va buzilishiga olib keladi.

Kelajakda sedimentatsiya tanklari, tanklar va filtratsiya maydonlarida chiqindilarning kislota-baz muvozanatini normallashtirish uchun biologik tozalashni amalga oshirish uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi, neytrallangan oqava suvlarga qaraganda 25-50% ko'proq vaqt.

Suyuq chiqindilarni neytrallash usuli bilan kimyoviy tozalash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish oqava suvning ma'lum hajmining kislotalilik darajasining zarur ko'rsatkichini moslashtirish bilan bog'liq. Neytrallashda ishtirok etadigan asosiy texnologik jarayonlar:

- oqava suvlarning kimyoviy birikmalari bilan ifloslanish darajasini aniqlash;
- neytrallash uchun zarur bo'lgan kimyoviy moddalarning dozasini hisoblash;
- suyuq chiqindilar uchun suvni me'yorlarning zarur darajasiga tiniqlashtirish.

Tozalash vositalarini tanlash, uning joylashishi, ulanishi va ishlashi, birinchi navbatda, ifloslanish darajasiga va chiqindilarni qayta ishlashning zarur hajmlariga bog'liq.

Ba'zi hollarda, buning uchun korxonaning saqlash joyidan nisbatan oz miqdordagi suyuqlikni tozalash va zararsizlantirishni ta'minlaydigan mobil kimyoviy tozalash moslamalari etarli. Va ba'zi hollarda doimiy kimyoviy tozalash va zararsizlantirish moslamasidan foydalanish talab etiladi.

Bunday stansiyalar uchun texnologik uskunaning asosiy turi - oqimli tozalash moslamasi yoki kontakt turi. Ikkala o'rnatish ham sizga quyidagilarga imkon beradi:

- ifloslanish nazorati;
- texnologiyada kislota va ishqoriy komponentlarni o'zaro neytrallash sxemasidan foydalanish imkoniyati;
- texnologik suv omborlarida neytrallashning tabiiy jarayonidan foydalanish imkoniyati.

Neytrallash orqali kimyoviy tozalashning texnologik sxemalari tozalash tanklaridan qattiq, erimaydigan loy zarralarini olib tashlash yoki olib tashlash imkoniyatini ta'minlashi kerak.

Tozalash inshootlarining ishlashidagi ikkinchi muhim nuqta - ifloslanish darajasiga qarab reaksiya uchun zarur bo'lgan miqdor va reagentlarning konsentratsiyasini o'z vaqtida sozlash imkoniyati.

Odatda, texnologik tsiklda bir nechta saqlash tanklari bo'lgan uskunalari qo'llaniladi, bu esa kerakli holatga keltiriladigan oqava suvlarni o'z vaqtida qabul qilish, saqlash, aralashtirish va tushirishni ta'minlash imkonini beradi.

Kislota va ishqorli komponentlarni aralashtirish orqali oqava suvlarni kimyoviy neytrallash.

Kislota va gidroksidi komponentlarni aralashtirish orqali oqava suvlarni zararsizlantirish usulidan foydalanish qo'shimcha reagentlar va kimyoviy moddalardan foydalanmasdan boshqariladigan neytrallash reaksiyasini amalga oshirishga imkon beradi. Chiqarilgan kislotali va gidroksidi chiqindi suv miqdorini nazorat qilish har ikkala komponentni o'z vaqtida to'plash va aralashtirish vaqtida dozlash imkonini beradi. Odatda, ushbu turdagi tozalash inshootlarining uzluksiz ishlashi uchun kunlik chiqindilar miqdori qo'llaniladi. Chiqindilarning har bir turi tekshiriladi va agar kerak bo'lsa, suv hajmini qo'shish yoki tozalash reaksiyasi uchun nisbat hajmini aniqlash orqali kerakli konsentratsiyaga keltiriladi. To'g'ridan-to'g'ri tozalash inshootida bu stansiyaning saqlash va nazorat qilish tanklarida amalga oshiriladi. Ushbu usuldan foydalanish kislota va gidroksidi komponentlarning tarkibiy qismlarini to'g'ri kimyoviy tahlil qilishni, salvo yoki ko'p bosqichli neytrallash reaksiyasini o'tkazishni talab qiladi. Kichik korxonalar uchun ushbu usuldan foydalanish ustaxona yoki uchastkaning mahalliy tozalash inshootlarida ham, umuman tozalash inshootlari yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Suyuq chiqindilarni reagentlar bilan tozalash usuli, asosan, suvdagi gidroksidi va kislotali komponentlarning normal nisbati sezilarli darajada bir yo'nalishda bo'lganda, ko'p miqdorda bir turdagi ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga olgan suvlarni tozalash uchun ishlatiladi.

Ko'pincha bu ifloslanish aniq ko'rinishga ega bo'lganda va aralashtirish orqali tozalash natija bermasa yoki konsentratsiyaning ortishi tufayli mantiqiy bo'lmaganda kerak bo'ladi. Bu holda neytrallashning yagona va eng ishonchli usuli reagentlarni qo'shish usuli hisoblanadi - kimyoviy reaksiyaga kiradigan kimyoviy moddalar.

Kislota neytrallashning eng oddiy va eng samarali usuli odatda mahalliy kimyoviy moddalar va materiallardan foydalanish hisoblanadi. Usulning soddaligi va samaradorligi shundan iboratki, masalan, yuqori o'choq ishlab chiqarish chiqindilari oltingugurt kislotasi bilan ifloslanishni mukammal darajada zararsizlantiradi va issiqlik elektr stantsiyalari va markaziy isitish stantsiyalarining cüruflari ko'pincha kislotali chiqindilar bilan tanklarga qo'shiladi.

Mahalliy materiallardan foydalanish tozalash jarayonining narxini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin, chunki cüruf, bo'r, ohaktosh, dolomit jinslari juda ko'p miqdorda ifloslangan oqava suvlarni mukammal darajada zararsizlantiradi. Domna ishlab chiqarish chiqindilari va issiqlik elektr stantsiyalari va markaziy stantsiyalarning shlaklari qo'shimcha tayyorgarlikni talab qilmaydi, silliqdashdan tashqari, g'ovakli tuzilish va kaltsiy, kremniy va magniyning ko'plab birikmalarining mavjudligi materiallardan dastlabki ishlovsiz foydalanishga imkon beradi.

Reagentlar sifatida ishlatiladigan bo'r, ohaktosh va dolomitni albatta tayyorlash va maydalash kerak. Bundan tashqari, ba'zi texnologik davrlarda tozalash uchun suyuq reagentlarni tayyorlash, masalan, ohak va suvning ammiak eritmasi yordamida qo'llaniladi. Kelajakda ammiak komponenti suvni biologik tozalash jarayonida mukammal yordam beradi.

Oqava suvlarni oksidlanish usuli

Chiqindilarni oksidlanish usuli xavfli kimyoviy sanoatda o'z xususiyatlariga ko'ra xavfsiz bo'lgan chiqindi suvning toksikligini olish imkonini beradi. Ko'pincha oksidlanish qo'shimcha qattiq moddalarni olishni talab qilmaydigan va umumiy kanalizatsiya tizimiga tushirilishi mumkin bo'lgan oqava suvlarni olish uchun ishlatiladi. Xlorga asoslangan oksidlovchi moddalar qo'shimchalar sifatida ishlatiladi va bugungi kunda eng mashhur tozalovchi materiallardir.

Xlor, natriy va kaltsiy, ozon va vodorod periksga asoslangan materiallar ko'p bosqichli oqava suvlarni tozalash texnologiyasida qo'llaniladi, bunda har bir yangi bosqich xavfli toksik moddalarni erimaydigan birikmalarga bog'lash orqali toksiklikni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Ko'p bosqichli tozalash tizimlariga ega bo'lgan oksidlanish zavodlari bu jarayonni nisbatan xavfsiz qiladi, ammo xlor kabi zaharli oksidlovchilardan foydalanish asta-sekin xavfsizroq, ammo kamroq samarali chiqindilarni oksidlanish usullari bilan almashtiriladi.

Oqava suvlarni tozalashning yuqori texnologiyali usullari o'z texnologik tsiklida yangi ishlanmalardan foydalanadigan usullarni o'z ichiga oladi, bu ma'lum asbob-uskunalar yordamida turli xil ifloslantiruvchi moddalarni zararli va toksik aralashmalardan tozalash imkonini beradi.

Tozalashning eng ilg'or va istiqbolli usuli - oqava suvlarni ozonlash usuli. Ozon, oqava suvga tushganda, ham organik, ham noorganik moddalarga ta'sir qiladi va keng ta'sir doirasini ko'rsatadi. Chiqindilarni ozonlash quyidagilarga imkon beradi:

- suyuqlikni rangsizlantirish, uning shaffoqligini sezilarli darajada oshirish;
- dezinfektsiyalash ta'sirini ko'rsatadi;
- o'ziga xos hidlarni deyarli butunlay yo'q qiladi;
- uchinchi tomon ta'mini yo'q qiladi.

Ozonlash suvni ifloslantirish uchun qo'llaniladi:

- neft mahsulotlari;
- fenollar;
- vodorod sulfidi birikmalari;
- siyanidlar va ulardan olingan moddalar;
- kanserogen uglevodorodlar;
- pestitsidlarni yo'q qiladi;
- sirt faol moddalarni zararsizlantiradi.

Bunga qo'shimcha ravishda, xavfli mikroorganizmlar deyarli butunlay yo'q qilinadi.

Texnologik jihatdan tozalash usuli sifatida ozonlash mahalliy tozalash inshootlarida ham, statsionar tozalash inshootlarida ham amalga oshirilishi mumkin.

Oqava suvlarni kimyoviy tozalashning turli usullarini qo'llash odamlar va ekotizimlar uchun zararli va xavfli moddalar chiqindilarining 2-5 baravar kamayishiga

olib keladi va bugungi kunda bu kimyoviy tozalash eng yuqori natijaga erishishga imkon beradi.

Xulosa: Kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirishning ushbu bosqichida ko'plab ishlab chiqaruvchilar tozalash usullaridan biriga to'liq o'tish muammosini hal qilishmoqda. Bu haqiqat bilan bog'liq texnik tashkilot ifloslangan suyuqlikni qayta ishlashning bir necha bosqichlari qimmatga tushadi va qayta ishlash jarayonida katta resurslarni talab qiladi. Shu bilan bir qatorda, biologik chiqindi suvlarni tozalash inshooti ko'rib chiqiladi, u mexanik ishlov berish funksiyalarini ham beradi, ammo faqat yordamchi bosqichlar sifatida. Ammo, bu variantni universal deb atash mumkin emas, chunki biologik aerotanklar zararli zarralarni bir xil termik ishlov berish uchun olib tashlash samaradorligidan pastroqdir. Shu sababli, chiqindi suvlarni tozalash muammosini hal qilishda tozalash uskunalarining individual sharoitlari va talablarini hisobga olgan holda loyihalarni ishlab chiqish yo'li bilan yondashish hali ham maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akimova T.V. Ekologiya. Inson iqtisodiyoti-biota-atrof-muhit: Universitet talabalari uchun darslik / T.A.Akimova, V.V.Xaskin; 2-nashr, Rev. va qo'shimcha - M.: YUNITI, 2006. - 556 p.
2. Akimova T.V. Ekologiya. Tabiat-inson-texnika.: Texnika talabalari uchun darslik. yo'nalishi va maxsus. universitetlar / T.A.Akimova, A.P.Kuzmin, V.V.Xaskin - M.: UNITI-DANA, 2006.- 343 b.
3. Brodskiy A.K. Umumiy ekologiya: Universitet talabalari uchun darslik. Moskva: Ed. "Akademiya" markazi, 2006. - 256 b.
4. Voronkov N.A. Ekologiya: umumiy, ijtimoiy, amaliy. Universitet talabalari uchun darslik. M.: Agar, 2006. -- 424 b.
5. Korobkin V.I. Ekologiya: Universitet talabalari uchun darslik / V.I. Korobkin, L.V.Peredelskiy. -6-nashr, Qo'shish. Va qayta ko'rib chiqilgan. - Roston n / A: Feniks, 2007. - 575s.
6. Nikolaykin N.I., Nikolaykina N.E., Melexova O.P. Ekologiya. 2-nashr Universitetlar uchun darslik. M.: Bustard, 2007. -- 624 b.
7. Stadnitskiy G.V., Rodionov A.I. Ekologiya: Uch. stut uchun nafaqa. kimyoviy-texnologiya. va texnologiya. cn. universitetlar. / Ed. V.A.Solovyova, Yu.A.Krotova. - 4-nashr, Rev. - SPb.: Kimyo, 2006.238p.
8. Odum Y. Ekologiya. - M.: Nauka, 2006 yil.
9. Chernova N.M. Umumiy ekologiya: Pedagogika universitetlari talabalari uchun darslik / N.M.Chernov, A.M.Bilova. - M.: Bustard, 2008.-416 b.
10. Ekologiya: Oliy ta'lim talabalari uchun darslik. va chorshanba. o'rganish. muassasalar, kadrlar tayyorlash. texnologiya bo'yicha. mutaxassis. va yo'nalishlari / LI

Tsvetkova, MI Alekseev, FV Karamzinov va boshqalar; jami ostida. ed. L.I. Tsvetkova.
M .: ASBV; SPb .: Ximizdat, 2007. - 550 b.

11. Ekologiya. Ed. Prof.V.V.Denisov. Rostov-n / D .: ECC "Mart", 2006. - 768 p.

12. <https://dialogue-irk.ru/uz/malyjj-biznes/ochistka-promyshlennyh-i-bytovyh-stokov-sovmestnaya-ochistka-proizvodstvennyh-i/>